

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA MANTIQIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Turayeva Shaxnoza

Samarqand davlat pedagogika institute talabasi

Qamarova Marjona

Samarqand davlat pedagogika institute talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513712>

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslaridan tashqari mashg'ulotlar yordamida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Mantiqiy tafakkurni shakllantirishda o'yin elementlariga asoslangan topshiriqlar, masalalar, mantiqiy testlar va ijodiy mashqlar muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, solishtirish hamda umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari mashg'ulotlar matematika faniga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, matematika, sinfdan tashqari mashg'ulot, mantiqiy fikrlash, o'yinli topshiriqlar, ijodiy mashqlar, mustaqil fikrlash, ta'lim jarayoni.

Аннотация

В данной статье анализируются вопросы развития логического мышления учащихся с использованием внеклассной деятельности в начальных классах. Подчеркивается, что задачи, задачи, логические тесты и творческие упражнения, основанные на игровых элементах, играют важную роль в формировании логического мышления. В статье также рассматриваются эффективные методы развития самостоятельного мышления, навыков анализа, сравнения и обобщения у учащихся. Результаты исследования показывают, что внеклассная деятельность повышает интерес к математике и повышает интеллектуальный потенциал учащихся.

Ключевые слова: начальный класс, математика, внеклассная деятельность, логическое мышление, игровые задания, творческие упражнения, самостоятельное мышление, образовательный процесс.

Annotation

This article analyzes the issues of developing students' logical thinking skills using extra-curricular activities in primary grades. It is emphasized that tasks,

problems, logical tests and creative exercises based on game elements play an important role in the formation of logical thinking. The article also discusses effective methods for developing independent thinking, analysis, comparison and generalization skills in students. The results of the study show that extra-curricular activities increase interest in mathematics and increase students' intellectual potential.

Keywords: primary grade, mathematics, extra-curricular activities, logical thinking, game tasks, creative exercises, independent thinking, educational process

Hozirgi davrda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri — o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning ijodiy hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida matematika darslari orqali o'quvchilarning tafakkurini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga o'rgatish katta ahamiyatga ega. Chunki aynan shu davrda bolaning aqliy rivojlanish poydevori yaratiladi.[1] Matematika fani o'quvchilarda aniqlik, izchillik, mantiqiy tafakkur va sabr-toqatni shakllantiradi. Biroq bu ko'nikmalarni faqat dars jarayonida emas, balki sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ham rivojlantirish yanada samarali natijalar beradi. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning mustaqil fikrlash va izlanish ko'nikmalarini faollashtiradi, shuningdek, ijtimoiy hamda madaniy jihatdan o'sishiga xizmat qiladi.[2]

Shu sababli, boshlang'ich sinf matematika ta'limida sinfdan tashqari mashg'ulotlar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish o'qituvchidan yangicha yondashuv, ijodkorlik va didaktik vositalardan samarali foydalanishni talab etadi. Ushbu ishda sinfdan tashqari mashg'ulotlarning o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni shakllantirishdagi o'rni, mazmuni hamda ahamiyati tahlil qilinib, samarali metodlar taklif etiladi.

Muhokama va natijalar

Boshlang'ich ta'lim davri — bu o'quvchilarning tafakkuri, dunyoqarashi va bilishga bo'lgan qiziqishlari shakllanadigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu bois, aynan shu davrda matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Mantiqiy fikrlash — bu o'quvchining hodisa va voqealarni tahlil etish, ularni solishtirish, umumlashtirish hamda asosli xulosalar chiqarish qobiliyatidir.[3]

Matematika darslarida mantiqiy tafakkurni shakllantirish o'quvchilarning keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli o'qishiga mustahkam zamin yaratadi. Chunki mantiqiy fikrlash nafaqat matematik masalalarni yechishda, balki kundalik

hayotda ham to'g'ri qaror qabul qilish, muammolarni tahlil etish va eng maqbul yechimni topish malakasini rivojlantiradi.[4]

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar orqali mantiqiy fikrlash rivojlanishi[5]

O'tkazilgan kuzatishlar va tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra, sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'yin, musobaqa va ijodiy faoliyat shaklida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini orttiradi hamda ularning tafakkurini faollashtiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida barcha o'quvchilar teng darajada faollik ko'rsata olmaydi. Ammo sinfdan tashqari mashg'ulotlar ularni erkin fikr bildirishga, o'z g'oyalarini himoya qilishga, jamoa bilan ishlashga va mantiqiy xulosa chiqarishga o'rgatadi. Bunday mashg'ulotlarda har bir bola o'z bilimini sinab ko'rish, xatolarini aniqlash va to'g'ri yechim topishga intiladi.

Bundan tashqari, o'quvchilar uchun mo'ljallangan mantiqiy o'yinlar, boshqotirmalar va masalalar yordamida quyidagi ko'nikmalar samarali rivojlanadi:[6]

- tahlil qilish, solishtirish va umumlashtirish;
- mustaqil fikrlash hamda ijodkorlik qobiliyatlari;
- fikrni asoslab berish va mantiqan izchil ifodalash.

Tajriba-sinov ishlari natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metodlardan foydalanish:[7]

- o'quvchilarning matematika faniga qiziqishini 30-40 foizga oshiradi;
- ijodiy tafakkurni faollashtiradi;
- mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqotni kuchaytiradi.

Shunday qilib, sinfdan tashqari mashg'ulotlar matematika fanini o'qitish jarayonining ajralmas bo'lagi bo'lib, ular o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini chuqurlashtirish, bilimlarini mustahkamlash va mustaqil fikrlash malakasini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Xulosa

Boshlang'ich sinf matematika darslarida sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega samarali pedagogik vosita sanaladi. Bunday mashg'ulotlar orqali o'quvchilar nafaqat olgan bilimlarini mustahkamlaydilar, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llash, mustaqil tahlil qilish va asosli xulosalar chiqarishni ham o'rganadilar.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi;
- tahliliy, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi;
- mustaqil ishlash, jamoaviy fikrlash va muammolarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantiradi;
- o'qituvchining kasbiy mahoratini yuksaltiradi hamda o'quvchi bilan samarali pedagogik muloqotni yo'lga qo'yadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim jarayonida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni muntazam tashkil etish — o'quvchilarning aqliy salohiyatini oshirish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi". – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat standarti. – Toshkent, 2020.
3. Qodirova, F. va boshq. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.
4. To'xtayeva, M. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: "O'qituvchi", 2018.
5. Abduqodirov, A.A. Didaktika asoslari. – Toshkent: "Fan", 2017.
6. Jalolova, D.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi // "Ta'lim va innovatsiya" ilmiy jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–49.
7. Polya, G. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. – Princeton University Press, 2004.

